

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джурабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616/578-90-23.45

Назарова Жанна Авзаровна

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Мамединова Лола Хамидовна

Андижанский государственный медицинский институт институт

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325182>**АННОТАЦИЯ**

Несмотря на достижения в сфере диагностики и лечения, осложнения сахарного диабета (СД) остаются важнейшей проблемой для пациентов и их семей. Поражение микроваскулярного русла может приводить к слепоте, почечной недостаточности и ампутации конечностей.

Ключевые слова: Электронейромиография, сахарный диабет, индекс массы тела

Nazarova Janna Avzarovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Mamadinova Lola Hamidovna

Andijon davlat tibbiyot instituti instituti

TANA MASSASI INDEKSIGA QARAB 2-TOIFA DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ELEKTRONEYROMIOGRAFIK KO'RSATKICHLARNING XUSUSIYATLARI**ANNOTATSIYA**

Diagnostika va davolash sohasidagi yutuqlarga qaramay, qandli diabet(QD) asoratlari bemorlar va ularning oilalari uchun eng muhim muammo bo'lib qolmoqda. Mikrovasulyar kanalning shikastlanishi ko'rlikka, buyrak etishmovchiligiga va oyoq-qo'llarning amputatsiyasiga olib kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: elektroneyromiografiya, qandli diabet, tana massasi indeksi

Nazarova Zhanna Avzarovna

Center for development of professional qualification of medical workers

Mamadinova Lola Khamidovna

Andijan State Medical Institute Institute

PECULIARITIES OF ELECTRONEUROMYOGRAPHIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS DEPENDING ON BODY MASS INDEX**ANNOTATION**

Despite advances in diagnosis and treatment, complications of diabetes mellitus (DM) remain the most important problem for patients and their families. Microvasculature damage can lead to blindness, renal failure and amputation.

Keywords: Electroneuromyography, diabetes mellitus, body mass index

Введение. Макроваскулярные осложнения, такие как инфаркт миокарда и инсульт у пациентов с СД возникают с большей частотой, чем в популяции и являются основной причиной смертности пациентов с данным заболеванием. Как микро, так и макроваскулярные осложнения снижают качество жизни пациентов и трудоспособность пациентов, а также требуют значительных затрат в секторе общественного здоровья и здравоохранения. Проблема поражения нервной системы при сахарном диабете также оставляет много не раскрытых вопросов. Многими исследователями подчеркивается приоритетная роль коморбидных состояний у больных с СД артериальной гипертензии (АГ), атеросклероз, ожирение и и других в патогенезе сосудисто-мозговых заболеваний [2,3,4,5].

Поражение периферического звена нервной системы при синдроме инсулинорезистентности связывают с наличием СД [1,8]. Некоторые авторы указывают на взаимосвязь ожирения и выраженности нарушений со стороны вегетативной нервной системы [9]. Несмотря на имеющиеся сообщения, посвященные роли ожирения в развитии неврологических нарушений, сведения о ведущей роли повышенного индекса массы тела остаются противоречивыми [7].

С практической точки зрения важным является влияние ожирения на темпы формирования СД 2, так как учет их при составлении индивидуальных лечебно-профилактических программ позволит если не предотвратить, то замедлить его формирование [7,8]. Изучение особенностей течения МС как

последовательности связанных между собой событий, начиная от факторов риска и заканчивая формированием нозологических форм, позволяет разработать целенаправленные подходы к профилактике развития тех или иных заболеваний, формирование которых индуцировано обменными нарушениями, входящими в понятие ожирение, что определяет актуальность настоящего исследования, его научную и практическую значимость.

Цель исследования. Выявить особенности электронейромиографических показателей у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в зависимости от индекса массы тела.

Материал исследования. Исследование проводилось на базе клиники Андиганского Государственного Медицинского Института (I, II и III неврологических отделений) и Областного Эндокринологического диспансера. Критериями включения больных в исследование являлись наличие верифицированного СД II типа (СД-2); стаж заболевания не менее 5 лет; возраст от 45 до 65 лет; отсутствие очагового поражения головного мозга по

данным МРТ; подписание добровольного информированного согласия на участие в исследовании. Критериями исключения было наличие тяжёлой или нестабильной сопутствующей соматической патологии, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, алкогольная болезнь, злоупотребление психоактивными веществами.

Обследовано 110 пациентов с диагнозом Сахарный диабет 2 типа (СД-2), 47 (42,7%) мужчины и 63 (57,3%) женщин, в возрасте от 40 до 79 лет, средний возраст пациентов составил 52,3±12,9 лет. В ходе исследования больные были разделены на две группы. Первую группу составили 25 (22,7%) пациентов, не имевшие повышенную массу тела (ИМТ < 25), для этой группы средний показатель ИМТ составил 19,2±5,8 и уровень HbA1C составил 8,8±0,4%. Во вторую группу включены 85 (77,3%) пациентов, у которых масса тела была выше нормы (ИМТ > 25). В этой группе средний показатель ИМТ составил – 31,8±7,3, а уровень HbA1C составил 9,2±0,8% (т.1).

Таблица 1

Распределение больных по группам

Группы	пол	n	%
I группа n=25 (19,4%)	м	14	56,0%
	ж	11	44,0%
II группа n=85(65,9%)	м	35	41,2%
	ж	50	58,8%
Всего n=129 (100,0%)	м	49	38,0%
	ж	61	47,3%

Анализируя данные пациентов, отобранных для исследования, можно сделать следующие выводы: среди пациентов женщин было больше – половой индекс составил 1,4 в пользу женского пола; при анализе половой структуры в зависимости от возраста было замечено, что процент мужчин с возрастом уменьшался, а женщин возрастал; больных с повышенной массой тела (ИМТ > 25,0) было значительное количество – 85 человека (77,3%).

Методы исследования. Всем больным было проведено стандартное клиничко-неврологическое обследование (анализ жалоб пациентов, анамнеза жизни и анамнеза болезни, проведение объективного осмотра, в том числе изучение неврологического статуса) и соматическое обследование. Электронейромиографические показатели регистрировались на аппарате MBN-нейромиограф (Россия). Исследовались следующие нервы.

Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование проводилось с целью:

- 1) объективизации поражения двигательных и чувствительных волокон периферических нервов;
- 2) выявления характера (демиелинизирующий, аксональный) и степени поражения нервов;
- 3) изучения взаимосвязи между клиническими и электрофизиологическими проявлениями ДН.

Методы статистической обработки: статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программного пакета IBMSPSS Statistics версия 19.0. Проверку на нормальность распределения количественных признаков осуществляли с помощью W-теста Шапиро—Уилка. Все количественные данные не подчинялись закону нормального распределения. В связи с этим количественные данные представлены в виде медианы, а также первого и третьего квартилей— Me (Me [Q1; Q3]). Статистическую значимость различий между двумя группами по количественным признакам

определяли с помощью критерия U Манна—Уитни, а по номинальным признакам — критерия χ^2 . Статистическую значимость различий между тремя группами по количественным признакам определяли с помощью критерия Н Краскела—Уоллиса. Для оценки связи между количественными признаками использовали коэффициент корреляции Спирмена. Полученные результаты считались статистически значимыми при уровне значимости менее 0,05 ($p < 0,05$).

Результаты исследования. ЭНМГ-исследование позволило верифицировать признаки симметричного периферического аксонально-демиелинизирующего повреждения нервных волокон у пациентов с диабетической полинейропатией в целом. Сравнительный анализ нейрофизиологических показателей в группах с клинически манифестированной нейропатией не выявил статистических отличий, однако нарушения нервного проведения у пациентов с тяжелой стадией значительно превышали показатели обеих подгрупп, подробный статистический анализ представлен в таблице 2.

Средняя температура конечности, зафиксированная с помощью термодатчика при оценке нервной проводимости, значимо не отличалась у всех пациентов. В I группе составила 29,31±3,12°С, во II группе – 27,45±1,64°С.

У пациентов II группы наблюдались признаки выраженной аксональной дисфункции, представленной снижением амплитуды сенсорного и моторного ответов более, чем на 50%: среднее значение С-ответа икроножного нерва, составившее 2,37±0,41 мВ, достоверно меньше соответствующего показателя пациентов в I группе – 4,57±2,36. Амплитуда моторного ответа в среднем была снижена на всем протяжении, в большей степени в дистальных отделах, что свидетельствует об аксональном повреждении по полиневритическому типу. Во II группе было выявлено также замедление распространения возбуждения по икроножному нерву и была снижена скорость проведения импульса по малоберцовому нерву.

Таблица 2

Сравнительная характеристика электронейромиографических показателей пациентов

Показатель	I группа (n=25)	II группа (n=85)
Температура	29,31±3,12	27,45±1,64
С-ответ, мВ	4,57±2,36	2,37±0,41
латентность, мс	2,67±1,28	3,21±1,07
СРВ икроножного нерва, м/с	45,31±18,43	38,2±18,59
М-ответ (лодыжка), мВ	2,78±1,65	1,05±0,83
латентность, мс	3,69±1,23	4,76±1,57
М-ответ (под головкой малоберцовой кости), мВ	2,84±1,37	0,95±0,72
латентность, мс	11,29±1,83	13,69±4,28
М-ответ (подколенная ямка), мВ	2,77±1,62	1,07±0,53
латентность, мс	11,52±1,63	15,88±4,46
СРВ малоберцового нерва, м/с	45,12±7,38	39,09±9,51

Средние значения М-ответа малоберцового нерва у пациентов I группы составили 2,78±1,65 мВ на уровне лодыжки, под головкой малоберцовой кости – 2,84±1,37 мВ, в подколенной ямке – 2,77±1,62 мВ, у пациентов II группы эти показатели были достоверно ниже – 1,05±0,83; 0,95±0,72; 1,07±0,53 соответственно (табл.2). Вторичные демиелинизирующие изменения, представленные увеличением латентности сенсорного,

моторного ответа и снижением СРВ, также имели место у пациентов с ДПН. Во всех группах отмечается некоторое увеличение латентности С-ответа, значимых межгрупповых различий по данному показателю не было выявлено: в I группе – 3,69±1,23 мс, во II группе 4,76±1,57 мс. Это свидетельствует о более высокой локализации демиелинизирующего процесса у больных II группы.

Рисунок 1. Сравнительная характеристика электронейромиографических показателей пациентов с СД 2 типа в зависимости от ИМТ.

При исследовании периферических нервов рук и ног во II группе выявлены признаки демиелинизирующего характера поражения на всем протяжении нервного волокна в виде снижения СРВ в дистальных отделах двигательных и чувствительных нервов, увеличения показателей дистальной и резидуальной латенций, увеличения минимальной латенции F-волны, снижения минимальной и максимальной СРВ F-волны.

В наиболее дистальных участках нервов ног также были

выявлены признаки демиелинизации, о чем свидетельствует повышение средних показателей дистальной и резидуальной латенций: при исследовании срединного нерва дистальная латенция составила 2,7±1,2 мс; при исследовании большеберцового нерва резидуальная латенция составила 4,3 ± 0,2 мс. При сравнении ЭМГ - показателей нервов верхних и нижних конечностей выявлены значимо более высокая дистальная и резидуальная латенция при стимуляции нервов ног по сравнению

со срединным нервом.

При сравнении ЭМГ - показателей срединного нерва в группах во II группе выявлены более низкие показатели СРВ по чувствительным и двигательным волокнам, а также более высокие показатели резидуальной латенции ($p < 0,05$). Выпадение F- волн у пациентов во I группе, в отличие от II группы, встречалось значительно реже: при стимуляции срединного нерва во II группе выпадение F- волны наблюдалось в 58,1% случаев, а в I группе - в 42,3%. При исследовании нервов ног во II группе типа выявлены более низкие показатели СРВ и амплитуды М-ответа по сравнению с I группой ($p < 0,05$). Признаки аксонопатии во II группе IA типа также более выражены при стимуляции чувствительных волокон срединного нерва.

При изучении взаимосвязи ЭМГ - показателей и клинической картины СД выявлены: 1) отрицательная корреляция между продолжительностью заболевания и амплитудой М-ответа ($r = -0,4$; $p < 0,05$), свидетельствующая о более выраженном аксональном повреждении при увеличении продолжительности заболевания; 2) отрицательная корреляция между амплитудой М-ответа малоберцового нерва и показателем по шкале NSS нижних конечностей ($r = -0,23$; $p < 0,05$), свидетельствующая о более высокой степени поражения с развитием аксональной дегенерации; 3) положительная корреляция между силой дистальных мышц и амплитудой М-ответа малоберцового нерва ($r = -0,48$; $p < 0,05$), свидетельствующая о влиянии аксональной дегенерации на выраженность нейропатии; 4) отрицательная корреляция между количеством выпадений F-волн при

стимуляции икроножного нерва и дистальной силой в ногах ($r = -0,52$; $p < 0,05$), что указывает на возможное наличие нарушения проведения импульса и развитием дистальной слабости.

Выводы:

1. ЭМГ-исследование выявило демиелинизирующий характер поражения у пациентов с СД 2 типа. Характер демиелинизирующего процесса в подгруппах несколько отличался: У пациентом с СД 2 типа и повышенным ИМТ наряду с признаками диффузной демиелинизации в виде снижения СРВ, увеличения дистальной и резидуальной латенций, латенции F-волны выявлены признаки локальной демиелинизации, а также выпадений F- волн, что может свидетельствовать о наличии поражения в наиболее проксимальных участках нервного волокна. При сравнении показателей СРВ и резидуальной латенции у пациента с СД 2 типа и повышенным ИМТ выявлены статистически значимые более низкие показатели, что свидетельствует о большем поражении миелиновой оболочки по сравнению с больными с СД 2 типа с нормальной массой тела.

2. Признаки аксонального характера поражения при стимуляции нервов нижних конечностей у пациента с СД 2 типа и повышенным ИМТ выявлены в 72,3% случаев, а у больных с СД 2 типа с нормальной массой тела - в 61,5% случаев.

3. У пациента с СД 2 типа и повышенным ИМТ также выявлены статистически значимо более низкие показатели амплитуды М-ответа по сравнению больными с СД 2 типа с нормальной массой тела.

Литература

1. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа проблемы и решения. М: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 710 с.
2. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Артериальная гипертония и ожирение: принципы рациональной терапии // Consiliummedicum. 2003. Т.9, № 5. С. 12-17.
3. Беляков Н.А., Чубриева С.Ю. Метаболический синдром и атеросклероз// Медицинский академический журнал. 2007; № 7(1). С. 55–59.
4. Дедов И.И. Динамика факторов риска сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний у больных с абдоминальным типом ожирения / И.И. Дедов, С.А. Бутрова, Ф.Х. Дзагоева // Ожирение и метаболизм. – 2004. - № 2. – С. 19-24
5. Дедов И.И. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания / И.И. Дедов, М.В. Шестакова // Сахарный диабет. 2004. № 4. С. 2-6.
6. Демидова Т.Ю., Аметов А.С., Титова О.И. Современные возможности коррекции инсулинорезистентности у пациентов с метаболическим синдромом // Тер. ар. 2006. № 10. – С. 36-40.
7. Петунина Н.А. Роль снижения веса у больных ожирением в профилактике развития сахарного диабета 2 типа// Ожир. и метабол. 2007. №10. Т.1 С. 8-14.
8. Adegbate E, Schatiner P, Dunn E. An update on the etiology and epidemiology of diabetes mellitus// Ann N Y Acad Sci. 2006. №1084. Vol.1.P.1-29.
9. Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases: full text// Eur. Heart. J. Supplements. 2007.№ 9. Vol.C. P. 1520-1765.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000